

BUGUNGI KUNDA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARINI OLIY TA'LIMDA O'QITISH JARAYONIDA SHAXSIY RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI SINERGETIK YONDASHUV MUAMMOLARI

Yarova Sevara Boxodir qizi¹, Xolmatov Oyatbek²

¹Ilmiy rahbar: “TIQXMMI” MTU, “Professional ta'lim” kafedrası assistenti,

²“Toshkent Irrigatsiya va Qishloq Xojaligini Mexanizatsiyalash Muhandislar instituti”

– Milliy tadqiqot Universiteti Iqtisodiyot fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266356>

Annotatsiya. *Pedagogik va psixologiya fanlarini oliy ta'lim dasturlarida o'qitishda sinergetik yondashuv talabalarning shaxsiy rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Va shu bilan birga bu yondashuv ta'lim jarayonida fanlar kesimidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirishga, talaba yoshlarning ichida o'zining ko'nikmalaridan foydalanish va kompleks muammolariga yechim topish qobiliyati va jamoalarda ishlash ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy xususiyatlari yoddan chiqarmagan holda undan Oliy ta'lim tizimida foydalanish an'anaviy qarashlarga qayta yuzlashishni ham bir vaqtda talab qiladi, chunki faqat nazariy va amaliy bilim-konikmalar yetarli bo'lmay, baki ularni amaliyotda qo'llay olish ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ham oshrishga turtki bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *pedagogik yondashuv, sinergetik yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, an'anaviy o'qish, kasbiy faoliyat.*

Abstract. *The synergistic approach to teaching pedagogical and psychological disciplines in higher education programs cannot fail to have an impact on the personal development of students. At the same time, this approach serves to strengthen the interrelationship between disciplines in the educational process, to develop in students the ability to use their skills and find solutions to complex problems, and to work in teams. The use of the competency-based approach in the higher education system, while not forgetting the main features of the competency-based approach, also requires a reorientation to traditional views, since only theoretical and practical knowledge and skills are not enough, and the ability to apply them in practice also increases their readiness for professional activity.*

Keywords: *Pedagogical approach, synergistic approach, competency-based approach, traditional education, professional activity.*

Аннотация. *Синергетический подход к преподаванию педагогических и психологических дисциплин в программах высшего образования не может не оказывать влияния на личностное развитие студентов. В то же время такой подход способствует усилению взаимосвязи дисциплин в учебном процессе, формированию у студентов умения применять свои навыки и находить решения сложных задач, работать в команде. Не забывая об основных чертах компетентностного подхода, его использование в системе высшего образования также требует переориентации на традиционные взгляды, поскольку одних лишь теоретических и практических знаний и навыков недостаточно; умение применять их на практике также повышает их готовность к профессиональной деятельности.*

Ключевые слова: *Педагогический подход, синергетический подход, компетентностный подход, традиционное обучение, профессиональная деятельность.*

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning o'quv sifatini oshirish kunimizning asosiy vazifalari qatoridan o'rin egallagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Zeroki kundan kunga sayqallanib kelayotgan ta'lim tizimlari, jamiyatimizda texnologik taraqqiyotni va yangi pedagogik yondashuvlarga nazar tashlashimizga undamoqda.

Pedagogik yondashuv — bu ta'lim jarayonida o'qitish va tarbiya berishning asosiy tamoyillari, metodlari va uslublarini belgilovchi nazariy asoslar majmuasidir. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, talabalarning individual va kasbiy rivojlanishini yaxshilashga turtki beruvchi asosiy usuldir. Zamonaviy ta'lim jarayonlari o'zining murakkabligi va serqirraligi bilan yangi metodik yondashuv va qo'llanmalarni kashf etilishiga alohida etibor qaratmoqda, chunki ta'lim tizimini yaxshilash biz, talabalar uchun nazariy olingan bilimlarin角度ni amalda sayqallash eshiklarini ochadi. Iqtisodiy rivojlanish juda ham murakkab va dolzarb jarayon bo'lib, uni tog'ri tushunish va tahlil qilish uchun yangi metodik yondashuvlardan foydalanish zarur. Yangi sinergetik yondashuvdan foydalanish pedagogik jarayonning har bir ishtirokchisi individual rivojlantiruvchi kichik tizimlar sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Bu esa kishining o'z o'zini rivojlantirish bosqichiga o'tishni amalga oshirishda yordam beradi.

Sinergetik yondashuvda ta'limni insonparvarlashtirish barcha sohalarda o'sishning muhim qismidir. U global ekologik va ma'naviy muammolarni sinergetik usullar yordamida hal qilishga yordam beradi. Bu ekologik inqiroz tahdidini yengib o'tishning jamiyat va tabiat taraqqiyotining amalda yagona yo'lidir. Bunday sharoitda zamonaviy jamiyat sivilizatsiyaning doimiy rivojlanishining zarur sharti bo'lgan shaxsning rivojlanishi, uning madaniy ongini to'g'ri tanlashni belgilaydi. Oliy ta'lim tizimidagi sinergetik yondashuvga hozirgi kunda talabalarda yangicha fikrlash shakllanishining asosiy jihatlaridan biri sifatida qaralmoqda. O'quv jarayonida, talaba shaxsini tahlil qilishda, talabalarning ilg'or fikrlashi, talabani o'ziga xos tizim deb hisoblashga yordam beradi. Ushbu tizim professional bilimlarni o'z ichiga oladi, ta'lim olishda ko'proq muvaffaqiyatga erishish, dunyodagi yangi tendentsiyalarni tan olish muhimdir.

Olimlarning fikriga ko'ra, oliy ta'limni isloh qilish, yangilash, takomillashtirishda zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yo'llaridan biri kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv hisoblanadi. Oliy ta'limda o'qish va tarbiyaning bunday uslubini joriy qilish o'z-o'zidan an'anaviy qarashlarni tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Bilim, ko'nikma va tajribalar bu borada endi kamlik qilishi ko'zga tashlanmoqda.

O'qituvchilar umumta'lim fanlarini o'qitish darsining mazmuniga mediamadaniyat va mediavaxfsizlik tushunchalarini singdirib borishi, ularga axborot texnologiyalarining cheksiz ijobiy imkoniyatlari, afzalliklari bilan bir qatorda salbiy ta'siri va oqibatlaridan o'zini himoyalash yo'llarini ham o'rgatish lozim. Bunda talabalarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini quyidagilarni inobatga olgan holda rivojlantirish maqsadga muvofiqdir:

– talabalarda axborot texnologiyalarining hayot va jamiyatdagi roli, imkoniyatlari va qo'llash doirasi, shuningdek, uning salbiy oqibatlari va ulardan himoyalaniş haqidagi tushunchalarni shakllantirish;

– ta'lim olish va shaxs sifatida rivojlanish jarayonida elektron resurslar, o'quv dasturlari va boshqa o'quv-metodik mahsulotlarning afzalliklarini anglash va qo'llashni o'rgatish;

– masofadan ma'lumot almashish lokal va global tarmoqda ma'lumot qidirishni va bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-hatardan saqlanish hamda mediamadaniyat qoidalariga rioya qilish.

An'anaviy ta'lim texnologiyasida pedagog yagona sub'ekt sifatida namoyon bo'ladi, o'quvchilar esa faqatgina "ob'ekt" vazifasini bajaradi, xolos. Bunda o'quvchining tashabbusi va mustaqilligi yo'qoladi, o'qitish majburiy tarzda amalga oshiriladi. An'anaviy o'qitish asosan

bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, shaxsning rivojlanishini ko'zda tutmaydi. An'anaviy o'qitishda avtoritarlik quyidagi shaklda namoyon bo'ladi: o'quvchi bu hali to'la shakllanmagan shaxs, u faqat bajarishi zarur, pedagog esa - bu sardor, hakam, yagona tashabbuskor shaxs. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mohiyati shundaki, u ta'lim tizimida o'quv fanidan o'quvchiga emas, o'quvchidan o'quv fani tomonga harakatlanishni taqozo etadi, o'quvchilarning mavjud imkoniyatlarni inobatga olib, ularni rivojlantirish, takomillashtirish va boyitishga qaratilgan bo'ladi.

Sinergetik yondashuvning kasbiy faoliyatdagi muammolari. Sinergetik yondashuv murakkab tizimlar va ularning o'z-o'zini rivojlantirish tamoyillariga asoslangan va bir qatorda kasbiy faoliyatda ijodiy fikrlash, innovatsion yondashuv va moslashuvchanlikni oshirad. Lekin shuni ham nazardan chetda qoldirmaslik kerakki, har bir yangilanish, o'zgarish har doim ham o'zining pasitiv tomonlari bilan kelavermaydi. Shularni aytib o'tish lozimki, ushbu yondasuv amaliyotga tatbiq qilishda ba'zi bir qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin.

Ko'pchilik korxonalar va tashkilotlar hali ham an'anaviy boshqaruv va kasbiy yondashuvlarga suyanadi va sinergetik yondashuvni amaliyotga joriy etish uchun tizimlarning qayta tashkil etilishi va yangi uslublarga o'tish talab qilinadi. Barqaror faoliyat yuritayotgan tizimlarga haddan tashqari innovatsion yondashuvlar kiritilishi muvozanatni buzishi va kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin, chunki o'zgaruvchanlik va barqarorlik o'rtasidagi muvozanat muammosi har joyda ko'zga tashlanadi. Kasbiy faoliyatda sinergetik yondashuvni tatbiq etish ko'p vaqt va resurs talab qiladi va xodimlar yangi uslub va jarayonlarga moslashishi uchun qo'shimcha o'qitish va malaka oshirish talab qilinadi. An'anaviy tizimda ishlashga o'rgangan xodimlar sinergetik yondashuvni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va shuning uchun tez o'zgaruvchan muhit va moslashuvchan tizimlarda ishlash barcha xodimlar uchun qulay bo'lmasligi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prigojin, A.I. Innovatsiya va ijtimoiy jarayonlar nazariyasi. 2-bet. Moskva: Nauka, 1989
2. PEDAGOGIK KOMPETENTLIK Uslubiy qo'llanma TOSHKENT–2018
3. Prigojin, A.I. Innovatsiya va ijtimoiy jarayonlar nazariyasi. 4-bet. Moskva: Nauka, 1989
4. Oltinoy Maratova Chirchiq davlat pedagogika universiteti 2-kurs magistranti 383-bet